

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ПРЕДВАРЯЮЩЕЙ НАНЕСЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ

Рухшона Эрмаматова Эркин кизи

Бакалвр, гр. 21А-22МТ, НГГТУ (Навоийский государственный горный и технологический университет)

Аннотация: Изучен метод повышения стойкости инструмента из быстрорежущей стали с применением лазерной обработки перед нанесением защитного покрытия. Выявлено, что параметры лазерной обработки, такие как мощность, частота импульсов и скорость сканирования, влияют на глубину треков на поверхности инструмента. Уменьшение шага между импульсами при лазерной обработке увеличивает глубину обработки и может быть оптимизировано в зависимости от мощности излучения. Это исследование демонстрирует потенциал использования лазерной обработки для улучшения режущих свойств инструмента из быстрорежущей стали.

Ключевые слова. Лазерная обработка, износостойкое покрытие, материал, быстрорежущая сталь.

Annotation: The study explores a method to enhance the durability of high-speed steel tools through laser processing prior to applying a wear-resistant coating. It was found that the parameters of laser processing, such as power, pulse frequency, and scanning speed, affect the depth of tracks on the tool surface. Decreasing the spacing between pulses during laser processing increases the depth of treatment and can be optimized depending on the laser power. This research demonstrates the potential of laser processing to improve the cutting properties of high-speed steel tools.

Key words. Laser treatment, wear-resistant coating, material, high-speed steel.

Введение. Наиболее распространенными методами физического и физико-химического упрочнения режущего инструмента являются обработка лазерным и электронным лучом.

Целью данной работы является определение влияния на режущие свойства инструмента из быстрорежущей стали, изменения его геометрических параметров методом лазерной обработки.

Поверхностный слой инструмента изменяется под воздействием концентрированных потоков энергии (КПЭ) от ионных, электронных и лазерных источников излучения[3]. Этот метод основан на плавлении и кристаллизации поверхностного слоя с высокой скоростью охлаждения. Лазерная абляция используется для нанесения тонких пленок и микрообработки поверхностей[2]. Под действием лазерного излучения материал мишени быстро поглощается, нагревается и испаряется.

Процесс лазерной абляции можно объяснить общей теорией теплопроводности, при этом лазерный луч, поглощенный поверхностью материала, рассматривается как источник тепла. Уравнение теплопроводности имеет следующий вид:

$$\rho \cdot c_p \cdot \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla(-k \cdot \nabla T) = Q \quad (1)$$

Здесь Q представляет собой источник тепла, свойства которого зависят от мощности лазера, коэффициента отражения материала, коэффициента поглощения и интенсивности лазерного излучения. [5].

Объемный источник энергии лазерного излучения описывается законом Ламберта-Бэра для ослабления излучения в образце:

$$Q = (1 - R) \cdot \alpha \cdot I \quad (2)$$

Где α - коэффициент поглощения, R - коэффициент отражения, I - интенсивность лазерного излучения.

Согласно источнику [4], энергия, поглощенная материалом, экспоненциально уменьшается в зависимости от глубины абляции:

$$I = I_0 \cdot e^{-\alpha \cdot z} \quad (3)$$

,где I_0 – порог абляции, который зависит от обрабатываемого материала и характеристик лазерного излучения; z –расстояние от поверхности вглубь образца.

Методика эксперимента. На пластины из быстрорежущей стали P6M5 наносилось износостойкое покрытие (TiAl)N толщиной 4-6 мкм с использованием установки Platit π80. Микроструктура поверхности изучалась сканирующим электронным микроскопом VEGA 3 LMN. Испытания проводились на лазерно-маркировочной системе U-15 (RMI Laser).

Результат исследования. Первым этапом было визуальное определение дефектов на поверхности инструмента при воздействии лазерного излучения с различными параметрами. Мощность излучения варьировалась от 10 до 100%, частота импульсов – 10 кГц, скорость сканирования – от 210 до 1000 мм/с,

количество проходов – до 100 [4]. Было замечено изменение распределения энергии импульса по площади в зависимости от мощности.

(а) (б)

Рис. 1. Структура трека на поверхности образца из быстрорежущей стали Р6М5 с покрытием (TiAl)N после лазерной обработки:

а) мощность 60%, частота 10 кГц, шаг между импульсами 20 мкм, 40 проходов;

б) мощность 100%, частота 10 кГц, шаг между импульсами 20 мкм, 40 проходов.

Глубина абляции была определена с использованием прибора MicroCAD. Самый равномерный трек с гладкой поверхностью получился при лазерной обработке с параметрами: мощность 60%, частота 10 кГц, шаг между импульсами 20 мкм. Этот режим оказался наиболее подходящим для стали Р6М5.

Рис. 2 Профиль удаления материала с образцов с покрытием (TiAl)N быстрорежущей стали Р6М5 (100 проходов, шаг 40 мкм, мощность 60%, частота импульсов 10 кГц.)

Рис. 3 График зависимости ширины треков от заданной мощности лазера при параметрах: шаг $s=20$ мкм, частота $f=10$ кГц, количество проходов $N=40$, образец из быстрорежущей стали Р6М5.

Вывод. Исследования показали, что глубина треков зависит не только от мощности излучения и количества проходов, но и от шага между пятнами при импульсном лазерном воздействии. При уменьшении шага между импульсами глубина треков увеличивается, поскольку больше энергии концентрируется на единице площади из-за перекрытия соседних пятен. Мощность излучения лазера также влияет на эффективную площадь перекрытия импульсов. Таким образом, при шаге, меньшем диаметра лазерного пятна, увеличение мощности излучения может дополнительно углублять треки.

Список использованной литературы:

1. Мрочек, Ж.А. Прогрессивные технологии восстановления и упрочнения деталей машин, Ж.А. Мрочек, Л.М. Кожуро, И.П. Филонов.– Мн.: Технопринт, 2000.– 268с.
2. Pulsed Laser Deposition of Thin Films / Eds. D.V. Chrisey, G.K. Hubler. – New-York: Wiley-Interscience, 1994. – 654 p.
3. Bäuerle D. Laser Processing and Chemistry. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2000. – 788 p.
4. Л.В. Жигилей, Э. Левегль, Д.С. Иванов, Моделирование короткоимпульсной лазерной абляции методом молекулярной динамики: механизмы эжекции материала// Синтез наноразмерных материалов при воздействии мощных потоков энергии на вещество – Российская акад. наук, Сибирское отд. Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Новосибирск, 2009, , Глава 7, с. 147-207.
5. Хлудов С. Я. Теория проектирования сменных многогранных пластин с рациональной геометрией для чистового точения с дроблением